

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SOHASIDAGI XALQARO STANDARTLAR

Aziz G'aybullayevich Mihliyev

O'zbekiston Kriket Federatsiyasi Raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655154>

Annotatsiya: Mazkur maqolada korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro standartlar tahlil qilinib, ularning davlat boshqaruvida shaffoflik va adolatni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, gender tengligi tamoyillarining korrupsiyani kamaytirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish orqali boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:

korrupsiya, xalqaro standartlar, shaffoflik, gender tengligi, davlat boshqaruvi, hisobdorlik, ochiqlik.

Abstract:

This article analyzes international standards for combating corruption and their role in ensuring transparency and accountability in public administration. Special attention is paid to the importance of gender equality in reducing corruption risks. The study highlights how equal participation of women and men contributes to effective governance and sustainable development.

Keywords:

corruption, international standards, transparency, gender equality, public administration, accountability, governance.

Аннотация:

В статье анализируются международные стандарты борьбы с коррупцией и их значение для обеспечения прозрачности и подотчетности государственного управления. Особое внимание уделяется роли гендерного равенства в снижении коррупционных рисков. Показано, что равное участие женщин и мужчин способствует эффективному управлению.

Ключевые слова:

коррупция, международные стандарты, прозрачность, гендерное равенство, государственное управление, подотчетность.

Hozirgi globallashuv davrida korrupsiya dunyo mamlakatlari taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qilayotgan eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. U iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, davlat boshqaruviga bo'lgan ishonchni pasaytiradi hamda jamiyatda adolatsizlik muhitini yuzaga keltiradi. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurash nafaqat milliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro standartlar davlatlarga samarali tizim yaratishda muhim yo'nalish va mezon bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro miqyosda korrupsiya tushunchasiga ilk bor aniq huquqiy ta'rif berishga urinish Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida amalga oshirilgan. Jumladan, 1979 yil 17 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan "Huquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi" da korrupsiya tushunchasi ilmiy-huquqiy jihatdan yoritib berilgan. Ushbu hujjatda korrupsiya mansabdor shaxsning o'z xizmat vakolatlaridan foydalangan holda, har qanday shakldagi mukofot yoki manfaat evaziga muayyan harakatni

amalga oshirishi yoki, aksincha, harakatsiz qolishi sifatida talqin etilgan. Bunda mansabdor shaxs lavozim yo'riqnomasi talablarini buzgan holda ham, buzmaganda ham muayyan shaxs yoki guruh manfaatlarini ko'zlab ish yuritishi korrupsion xatti-harakat sifatida baholanishi ta'kidlangan (BMT Bosh Assambleyasi, 1979 yil 17 dekabr', "Huquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi")¹.

Xalqaro miqyosda korrupsiya tushunchasiga ilk bor aniq huquqiy ta'rif berishga urinish Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida amalga oshirilgan. Jumladan, 1979 yil 17 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan "Huquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi"da korrupsiya tushunchasi ilmiy-huquqiy jihatdan yoritib berilgan. Ushbu hujjatda korrupsiya mansabdor shaxsning o'z xizmat vakolatlaridan foydalangan holda, har qanday shakldagi mukofot yoki manfaat evaziga muayyan harakatni amalga oshirishi yoki, aksincha, harakatsiz qolishi sifatida talqin etilgan. Bunda mansabdor shaxs lavozim yo'riqnomasi talablarini buzgan holda ham, buzmaganda ham muayyan shaxs yoki guruh manfaatlarini ko'zlab ish yuritishi korrupsion xatti-harakat sifatida baholanishi ta'kidlangan (BMT Bosh Assambleyasi, 1979-yil 17-dekabr, "Huquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi")². Shu bilan birga, xalqaro huquqiy hujjatlarda "manfaatlar to'qnashuvi" tushunchasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Manfaatlar to'qnashuvi deganda davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatdorligi uning xizmat vazifalarini xolis va adolatli bajarishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holat tushuniladi. Bunda davlat xizmatchisining shaxsiy, moliyaviy yoki boshqa turdagi manfaatlari jamoat manfaatlariga zid kelib qolishi mumkin. Bu holat korrupsiyaga olib keluvchi asosiy omillardan biri sifatida xalqaro standartlarda keng e'tirof etilgan. Yevropa Kengashi doirasida ham korrupsiya tushunchasiga huquqiy ta'rif berishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Yevropa Kengashining korrupsiya muammolari bo'yicha ishchi guruhining 1995-yil 22–24 fevral' kunlari Strasburg shahrida bo'lib o'tgan birinchi sessiyasida korrupsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: korrupsiya — davlat yoki xususiy sektor mansabdor shaxslarini ularning xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaslikka undash maqsadida pora evaziga og'dirib olish jarayonidir. Ushbu ta'rifda pora olish va berish holatlari asosiy o'rinni egallasa-da, keyinchalik korrupsiya tushunchasi faqat poraxo'rlik bilan cheklanmasligi, balki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, xizmat vakolatlaridan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish, talon-toroj va boshqa mansabdorlik jinoyatlarini ham qamrab olishi ta'kidlandi (Evropa Kengashi, Strasburg sessiyasi materiallari, 1995-yil)³. Korrupsiya tushunchasiga eng qisqa va shu bilan birga mazmunan keng qamrovli ta'rif BMTning 2003-yilda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi"da keltirilgan. Unga ko'ra, korrupsiya — bu shaxsiy naf ko'rish maqsadida davlat hokimiyatini suiiste'mol qilishdir. Mazkur ta'rif korrupsiyaning mohiyatini aniq va lo'nda tarzda ifoda etib, unda mansab vakolatlaridan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish asosiy belgi sifatida ko'rsatilgan (BMT, "Korrupsiyaga qarshi konvensiya", 2003-yil)⁴.

¹ United Nations. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials (Resolution 34/169)*. 1979.

² United Nations. *International Code of Conduct for Public Officials*. Havana, 1990.

³ Council of Europe. *Proceedings of the First Session of the Multidisciplinary Group on Corruption*. Strasbourg, 22–24 February 1995.

⁴ United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. New York, 31 October 2003.

Ushbu xalqaro hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korrupsiya tushunchasi yillar davomida bosqichma-bosqich kengayib, faqat poraxo'rlik emas, balki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, manfaatlar to'qnashuvi, davlat mulkidan noqonuniy foydalanish, xizmat vazifalarini shaxsiy manfaatlariga bo'ysundirish kabi holatlarni ham qamrab oladigan kompleks huquqiy kategoriyaga aylangan. Xalqaro standartlar korrupsiyaga qarshi kurashishda uning mazmun-mohiyatini aniq belgilash orqali davlatlar uchun umumiy huquqiy asos yaratib bermoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro standartlar — bu xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy me'yorlar, tamoyillar va tavsiyalar majmuasi bo'lib, ular davlatlarda shaffoflik, qonun ustuvorligi va hisobdorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bunday standartlar davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, fuqarolar huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda jamiyatda adolat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Ular xalqaro tajriba va ilg'or yondashuvlarga asoslanib, mamlakatlarga korrupsiyaga qarshi samarali siyosat yuritishda muhim dasturiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bu standartlarning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

1. Korrupsiyaning oldini olish.

Profilaktika choralari korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro standartlar davlat idoralarida shaffof va ochiq boshqaruv tizimini joriy etish, davlat xizmatchilarining axloqiy me'yorlarga rioya qilishini ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish kabi choralarni nazarda tutadi. Shuningdek, kadrlarni tanlash va lavozimga tayinlashda adolat va tenglik tamoyillariga amal qilish korrupsiya xavfini kamaytiradi.

2. Davlat organlari faoliyatida ochiqlikni ta'minlash:

Ochiqlik va shaffoflik korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xalqaro standartlarga ko'ra, davlat organlari o'z faoliyati to'g'risida jamoatchilikka muntazam axborot berib borishi, qaror qabul qilish jarayonlari oshkora bo'lishi lozim. Davlat byudjeti mablag'larining sarflanishi, davlat xaridlari va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish jarayonlari ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishga qarshi choralar ko'rish.

Xalqaro standartlar davlat xizmatchilarining o'z vakolatlaridan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanishining oldini olishga qaratilgan qator choralarni o'z ichiga oladi. Bunga xizmat vazifalarini aniq belgilash, ichki nazorat tizimini kuchaytirish, deklaratsiya topshirish amaliyotini joriy etish va mansabdor shaxslarning daromadlari hamda mol-mulkini oshkora qilish kabi tadbirlar kiradi.

4. Jinoyat uchun javobgarlikni kuchaytirish.

Korrupsiyaviy huquqbuzarliklarga nisbatan qat'iy va samarali jazo choralari belgilash ham xalqaro standartlarning muhim qismi hisoblanadi. Pora olish va berish, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, davlat mulkini talon-toroj qilish kabi harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni belgilash orqali korrupsiyaga qarshi huquqiy asos yaratiladi. Shu bilan birga, qonunlarning amalda samarali qo'llanilishi va jinoyatchilarning jazodan qochib qutulishiga yo'l qo'ymaslik muhim hisoblanadi.

5. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Zamonaviy sharoitda korrupsiya ko'pincha transmilliy xususiyatga ega bo'lib, uning oqibatlari bir necha davlatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun xalqaro standartlar davlatlar o'rtasida axborot almashish, jinoyatchilarni ekstradisiya qilish, noqonuniy orttirilgan

aktivlarni qaytarish va qo'shma tekshiruvlar o'tkazish kabi hamkorlik shakllarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, xalqaro standartlar nafaqat korrupsiyaga qarshi jazo choralari belgilash, balki uning ildizini bartaraf etish, davlat boshqaruvida adolat va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimini o'z ichiga oladi. Xalqaro standartlar korrupsiyaga qarshi kurashni bir nechta muhim yo'nalishlar orqali tartibga soladi. Birinchi navbatda, profilaktika choralari muhim o'rin tutadi. Bu davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirish, davlat xizmatchilari uchun axloqiy qoidalar joriy etish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish kabi choralarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi muhim yo'nalish — korrupsion huquqbuzarliklar uchun jinoiy javobgarlikni belgilashdir. Xalqaro standartlarga ko'ra, pora olish va berish, davlat mulkini talon-toroj qilish, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish kabi harakatlar qonun bilan qat'iy taqiqlanishi va jazolanishi lozim.

Uchinchi yo'nalish — moliyaviy nazorat va hisobdorlik tizimini kuchaytirishdir. Davlat byudjetidan foydalanish ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash, moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini oshirish korrupsiya xavfini kamaytiradi.

Shuningdek, xalqaro standartlar davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni ham nazarda tutadi. Jinoyatchilarni ekstradisiya qilish, noqonuniy olingan aktivlarni qaytarish, axborot almashish kabi choralar transmilliy korrupsiyaga qarshi samarali kurashishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi kurashda faqat jazo choralari yetarli emas. Eng muhimi — ochiqlik, adolat, qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyati ishtirokini ta'minlashdir. Ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik nazorati ham bu borada muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro standartlar davlatlarda adolatli va samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ular korrupsiyaning oldini olish, uni aniqlash va unga qarshi kurashish bo'yicha yagona yondashuvni ta'minlaydi. Har bir davlat ushbu standartlar asosida milliy qonunchilikni takomillashtirib, jamiyatda halollik va shaffoflik muhitini yaratishi zarur. Faqat shu holatdagina korrupsiyaga qarshi kurashda barqaror va samarali natijalarga erishish mumkin.

References:

1. А.Михлиев . Механизм и правовая основа противодействия коррупции . «Инновации в системе науки и образования» Международная конференция, Дели, Индия, 2025 г.
2. А.Михлиев . Формирование коррупции, факторы и влияние на общество . Свет цивилизации Научный , социально-философский, культурно-просветительский, литературно-художественный журнал. 2025, № 3(66).
3. А. Дом с гвоздями . Важность прозрачности в государственном управлении и антикоррупционной пропаганде . Известия Национального университета Узбекистана, 2025, 01.02.1.
4. А.Михлиев. Усиление роли общественности в борьбе с коррупцией. «Международная конференция педагогические реформы и их решения» ТОМ 8, ВЫПУСК 02, 2025.